

EVOLYUTSION ALGEBRALAR VA ULARNING MUHIM ELEMENTLARI**B. A. Narqo‘ziyev**PhD, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali
aniq fanlar kafedrasini mudiri,**Sh. A. Saidmurodova**Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti talabasi.
O‘zbekiston.

Matematiklar va genetiklar bir paytlar noassotsiativ algebralarni Mendel genetikasini o‘rganishda qo‘llashgan. Mendel birinchi bo‘lib o‘zining genetik qonunlarini ifodalash uchun algebraik jihatdan juda mos bo‘lgan belgilardan foydalangan. Ular keyinchalik bir qancha boshqa mualliflar tomonidan “Mendel algebralari” nomini oldi. Mendel genetikasi orqali matematikaga yangi sohalar umumiy genetik algebralari va evolyutsion algebralari tushunchalari kirib keldi. Bu algebralari umumiy holda kommutativ ammo assotsiativ emas, bundan tashqari ular birorta yaxshi o‘rganilgan Li, Jordan yoki alternativ algebralari kabi noassotsiativ algebralari sinfiga tegishli emas.

Umumiy genetik algebra bu biologiya va matematikaning o‘zaro ta’siri natijasidir. Bu yo‘nalishdagi ko‘plab natijalarni Yu.I. Lyubichning asarlaridan topish mumkin. U tomonidan birinchi marta 1992-yilda evolyutsion algebralari sinfi (evolutionary algebras nomi bilan) taklif qilingan. 2006-yilda J.P.Tian o‘zining monografiyasida evolyutsion algebraning yangi turini taqdim yetdi. U o‘zining ilmiy ishlarida bu algebralari nazariyasining asoslarini yaratdi. Shundan so‘ng evolyutsion algebralarga qiziqish keskin ortib ketdi. Evolyutsion algebra tushunchasi algebralari va dinamik sistemalar orasida yotadi. Algebraik jihatdan evolyutsion algebralari noassotsiativ Banach algebralari bo‘lsa, dinamik jihatdan diskret dinamik sistemani ifodalaydi [1,4].

Hozirgi vaqtda zamonaviy algebraning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan evolyutsion algebralari nazariyasini tadqiq qilish muhim ahamiyatga ega. Bu sohada ko‘plab matematiklar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borildi va yangi yo‘nalishlar ochildi. Evolyutsion algebralari matematikaning ko‘plab sohalarini bilan aloqalarga ega. Bu algebralari bir qancha matematik muammolarni yangicha hal qilish imkonini beradi. Evolyutsion qonunlarini matematik o‘rganish orqali populyatsiyaning biror bir turining yoki uning xususiyatining rivojlanishiga yoki butunlay yo‘qolib ketishiga

asosli bashorat berishimiz mumkin. Hozirgi kunda kerakli xususiyatlarga ega bo'lgan turni ko'paytirish va uning foydali xususiyatlarini rivojlantirish ham ilmiy, ham iqtisodiy muhim muammolardan biridir. Bu borada: evolyutsion algebralar xossalarini o'rganish va ularning zanjirlarini tasniflash dolzarb ilmiy tadqiqotlardan hisoblanadi [3].

1-ta'rif. (E, \cdot) biror F maydon ustidagi algebra bo'lsin. Agar

$$e_i e_j = \begin{cases} 0, & \text{azap } i \neq j \\ \sum_k a_{ik} e_k, & \text{azap } i = j, \end{cases}$$

shartni qanoatlantiruvchi $e_1, e_2, \dots, e_n, \dots$ bazis majud bo'lsa u holda bu algebra evolyutsion algebra deyiladi. Bu bazisga esa tabiiy bazis deyiladi.

$M = (a_{ij})$ orqali E evolyutsion algebraning strukturaviy o'zgarmlar matritsasini belgilaymiz. Evolyutsion algebra umumiy holda kommutativ ammo assotsiativ emas, buni quyidagicha ko'rsatish mumkin: evolyutsion algebraning ixtiyoriy $x = \sum_i a_i e_i$ va $y = \sum_i b_i e_i$ elementlarini olib ushbu ko'paytmanni qaraymiz

$$x \cdot y = \sum_i a_i e_i \cdot \sum_j b_j e_j = \sum_i a_i b_j e_i \cdot e_j = \sum_i a_i b_i e_i^2 = y \cdot x,$$

bu esa algebra kommutativ ekanligini anglatadi. Umumiy holda $e_i \cdot e_i = \sum_j a_{ij} e_j$ bazis ko'paytmalari ichida $j \neq i$ hol uchun $a_{ij} \neq 0$ elementli ko'paytmanni topish mumkin, u holda $(e_i \cdot e_i) \cdot e_j \neq 0$ deyish mumkin, ammo $e_i \cdot (e_i \cdot e_j) = e_i \cdot 0 = 0$. Bu esa $(e_i \cdot e_i) \cdot e_j \neq e_i \cdot (e_i \cdot e_j)$ ekanligini anglatadi.

R maydon ustida aniqlangan n o'lchamli E evolyutsion algebra uchun $V: R^n \rightarrow R^n, x \rightarrow V(x) = x'$ operatorni quyidagicha aniqlaymiz $x'_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i^2, j = 1, \dots, n$. Bu operator evolyutsion operator deb nomlanadi.

2-ta'rif. A algebraning x elementi uchun $x^2 = 0$ bo'lsa, u absolyut nilpotent element deyiladi.

3-ta'rif. $x \in A$ element uchun $x^2 = x$ tenglik o'rinli bo'lsa, u idempotent element deyiladi.

Bu elementlar $V(x)$ evolyutsion operatorning nol va qo'zg'almas nuqtalari bo'lgani uchun muhim hisoblanadi.

E^n evolyutsion algebra, M uning strukturaviy o'zgarmlar matritsasi bo'lsin, shuningdek M^T matritsa M ning transponirlangani bo'lsin.

$$M_{ij}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{i-1,1} & a_{j1} & a_{i+1,1} & \dots & a_{r1} \\ a_{12} & \dots & a_{i-1,2} & a_{j2} & a_{i+1,2} & \dots & a_{r2} \\ & & \dots & \dots & \dots & & \dots \\ a_{1r} & \dots & a_{i-1,r} & a_{jr} & a_{i+1,r} & \dots & a_{rr} \end{pmatrix}$$

matritsa yordamida $d_{ij} = \frac{\det(M_{ij}^T)}{\det(M_r)}$, $M_r = (a_{ik})_{i,k=1,\dots,r}$ belgilashni olaylik.

Qiziqarli muammolardan biri E^n evolyutsion algebra yagona absolyut nilpotent elementga ega bo'lish sharti ostida, $D = (d_{ij})_{i=1,\dots,r; j=r+1,\dots,n}$ matritsaga bog'liq zaruriy va yetarli shartni topishdir. Bu muammo J.M.Kasas, M.Ladra va U.A.Rozikovlar tomonidan $\text{rank}(M) = n - 1$ hol uchun yechilgan. Biz $\text{rank}(M) = n - 2$ holni qaraymiz [2].

1-teorema. $\text{rank}(M) = n - 2$ bo'lsin. E^n evolyutsion algebra yagona $(0, \dots, 0)$ absolyut nilpotent elementga ega bo'lishi uchun quyidagi shartlardan biri bajarilishi zarur va yetarli:

$$(i) \quad \begin{cases} d_{i_0, n-1} > 0 \\ d_{i_0, n} > 0 \end{cases} \text{ ba'zi } i_0 \in \{1, \dots, n-2\} \text{ uchun;}$$

$$(ii) \quad \begin{cases} d_{k, n-1} > 0 \\ d_{k, n} = 0 \\ d_{m, n} > 0 \end{cases} \text{ ёки } \begin{cases} d_{k, n-1} = 0 \\ d_{k, n} > 0 \\ d_{m, n-1} > 0 \end{cases} \text{ ba'zi}$$

$k, m \in \{1, \dots, n-2\}$ uchun;

$$(iii) \quad \begin{cases} d_{s, n-1} > 0 \\ d_{s, n} < 0 \end{cases} \text{ va } \begin{cases} d_{t, n-1} < 0 \\ d_{t, n} > 0 \end{cases} \text{ ba'zi } s, t \in$$

$\{1, \dots, n-2\}$ va $\max_t \left\{ \frac{-d_{t,n}}{d_{t,n-1}} : d_{t,n-1} < 0, d_{t,n} > 0 \right\} > \min_s \left\{ \frac{-d_{s,n}}{d_{s,n-1}} : d_{s,n-1} > 0, d_{s,n} < 0 \right\}$ lar uchun.

Absolyut nilpotent va idempotent elementlarning mohiyati populyatsiyaning biror bir turining yoki uning xususiyatining butunlay yo'qolib ketishi yoki ma'lum bir vaqtdan keyin takrorlanishiga asosli bashorat berish mumkinligidir.

REFERENCES

1. B.A. Narkuziev, On absolutely nilpotent elements of an evolution algebra corresponding to permutations, Dok. Akad. Nauk. Uzbekistan, 2017, no. 01, p.5-7.
2. B.A. Narkuziyev, Some remarks on evolution algebras corresponding to permutations, Journal of Algebra and Its Applications, vol. 21, no. 6 (2022) 2250112 (15 pages).

3. B.A. Narkuziyev, U.A. Rozikov, Classification in chains of three-dimensional real evolution algebras, Linear and Multilinear Algebra, (IF=1,626), 2023, V. 71, No. 2, p. 265-300.
4. J.P. Tian, Evolution algebras and their applications, Lecture Notes in Mathematics, 1921, Springer- Verlag, Berlin, 2008.